

УДК 336.2

JEL classification: O10; P21; R11

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В РОССИИ

©*Рябченко А. В., Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск, Россия*

ANALYSIS AND PROSPECTS FOR CHANGES IN THE CORPORATE INCOME TAX IN RUSSIA

©*Ryabchenko A., Siberian Federal University,
Krasnoyarsk, Russia*

Аннотация. Рассматриваются основные изменения налога на прибыль в 2017 и 2018 годах и их последствия. Показаны результаты перераспределения ставки налога на прибыль между федеральным и региональным бюджетами. Также анализируются перспективы развития данного налога в 2019 и 2020 годах.

Предлагаются возможные меры для обеспечения экономического роста путем совершенствования налогообложения прибыли.

Обоснована необходимость стимулирования инвестиционной деятельности предприятий при помощи налога на прибыль особенно за счет региональной составляющей налога.

Abstract. This article examines the main changes in the profit tax in 2017 and 2018 and their consequences. The results of the redistribution of the profit tax rate between the federal and regional budgets are shown. The prospects of the development of this the tax in 2019 and 2020 are also analyzed. Possible measures are shown to ensure economic growth by improving taxation of profits. The necessity of stimulating investment activity of enterprises with the help of profit tax is substantiated, especially at the expense of the regional component of the tax.

Ключевые слова: налог на прибыль организаций, инвестиционный налоговый вычет, федеральный бюджет, налоговая ставка, налоговая база, доход.

Keywords: corporate income tax, investment tax deduction, the federal budget, tax rate, tax base, income.

Налог на прибыль организаций один из наиболее значимых в части пополнения бюджета Российской Федерации. Несмотря на то, что лишь 3% из 20% от суммы налога идут в федеральный бюджет он представляет собой свыше 8% от всех налоговых доходов федерального бюджета и около 22% дохода консолидированного бюджета РФ за 2017 год по данным РосСтата (1). Кроме того, недавние изменения, вступившие в силу с 1 января 2017 и 2018 годов, дают богатую почву для анализа введенных корректировок в правовую составляющую налога на прибыль организаций.

Одно из наиболее важных нововведений это перераспределение налога на прибыль между федеральным и региональным бюджетами. Если до 2017 года 2% шли в федеральный бюджет, а 18% в региональный, то с 01.01.2017 согласно Федеральному закону от 30.11.2016

№401-ФЗ 3% из 20% идут в федеральный бюджет, а 17% — в региональный (2). Данное нововведение не изменило общей налоговой ставки установленной в размере 20% в общем случае. Однако повлияло на уплату авансовых платежей в первом квартале 2018 года. Возникла спорная ситуация относительно процентного соотношения уплаты налога в федеральный и региональный бюджеты, которую помогло решить письмо от 26.03.2009 написанное Министерством Финансов РФ которое позволяет доплачивать недостающие суммы в апреле или получать вычет в сумму уже переплаченных сумм. Поправки также внесло письмо Министерства Финансов от 16.02.2018, в котором говорится, что организация вправе включить в налоговую базу текущего отчетного (налогового) периода сумму выявленной ошибки (искажения), которая привела к излишней уплате налога на прибыль организаций в предыдущем отчетном (налоговом) периоде, только в том случае, если в текущем отчетном (налоговом) периоде получена прибыль. Таким образом, данное новшество почти не отразилось на налогоплательщиках. Скорее всего, причина перераспределения лежала в стимуляции региональных бюджетов субъектов РФ.

Дело в том, что прошедший экономический кризис показал экономическую недееспособность большинства регионов РФ, которые являются дотационными, поэтому правительство решило внести временную реформу, успешно продемонстрировавшую себя в прошедшем 2017 году. С одной стороны, доходы в федеральный бюджет должны были вырасти за счет простого увеличения налоговой ставки, а с другой — доходы в региональные бюджеты были стимулированы уменьшением той же ставки. Статистика за 2017 год показала эффективность данной меры. Согласно данным РосСтата прирост доходов от налога на прибыль организаций составил 60%, что больше прироста налоговой ставки на 20%, а также прирост доходов в региональные бюджеты составил 10,9%, несмотря на уменьшение налоговой ставки (1). Помимо всего прочего, регионы получили возможность снижать процент с 17% до 12,5%, что также позволяет стимулировать экономический рост организаций.

Кроме перераспределения налоговой ставки между региональным и федеральным бюджетами с 1 января 2018 года налог на прибыль организаций претерпел другое очень важное изменение. Одним из 19 федеральных законов от 27.11.2017 было введено понятие инвестиционного налогового вычета. Согласно п. 1 ст. 286.1 НК РФ налогоплательщик имеет право уменьшить суммы налога или авансового платежа по налогу на прибыль, подлежащие зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ по месту нахождения компании, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений, на инвестиционный налоговый вычет. Речь идет о расходах на приобретение основных средств, формирующих их первоначальную стоимость, и о затратах на достройку, модернизацию, техническое перевооружение, кроме расходов на ликвидацию основных средств [1].

Фактически, регулирование данного вычета осуществляют субъекты РФ, так как права на применение вычета, его размеры, не превышающие установленные федеральным законом, категории налогоплательщиков, которые имеют право на вычет, категории объектов по которым можно получить вычет определяются непосредственно региональными законами и нормативными актами [1, с. 43].

Однако использование инвестиционного налогового вычета ограничено по некоторым пунктам:

1) Данным вычетом можно воспользоваться не всем организациям. Не могут воспользоваться налоговым вычетом: участники региональных инвестиционных проектов, резиденты особых экономических зон, участники свободной экономической зоны, организации, занятые добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении,

резиденты территории опережающего социально-экономического развития, резиденты свободного порта Владивосток, иностранные организации, которые признаны налоговыми резидентами РФ.

2) Налогоплательщик, воспользовавшийся данным вычетом, не имеет права на амортизационные премии и отчисления. Однако возможно получить инвестиционный налоговый вычет, если стоимость объекта увеличилась за счет модернизации или перевооружения, в таком случае, сумму прироста стоимости можно списать в виде налогового вычета.

3) Использовать вычет или отказаться от него можно только начиная с 2018 года, (то есть очередного налогового периода). При этом если компания решила применять вычет, то отказаться от него можно будет только через три года, если иной срок не определен в региональном законе. А если компания решила отказаться от применения вычета, то новое право на получение вычета можно будет получить также только через три года.

Таким образом, использование инвестиционного налогового вычета может снизить сумма налога на прибыль до 0% при определенных обстоятельствах. Исходя из предоставленных данных, можно сделать вывод о важности инвестиционного налогового вычета для компаний, которые не участвуют в региональных инвестиционных программах, но планируют активно развиваться в ближайшем будущем, используя новые технологии. Стоит отметить, что такое нововведение как инвестиционный налоговый вычет может положительно отразиться на налоге на прибыль, что в свою очередь, гарантированно положительно скажется на экономике Российской Федерации в целом [2, с. 184–188.].

Еще одной важной поправкой налога на прибыль организаций являются изменения, внесенные в 251 статью Налогового Кодекса РФ. Данные нововведения установили новый перечень доходов, который не будет учитываться при определении налоговой базы налога на прибыль организаций.

С 1 января 2018 года в п. 1 ст. 251 НК РФ добавлен подпункт 57 (3). В налоговую базу по налогу на прибыль не включаются доходы от реализации акций или долей, полученные компанией, которая на дату заключения договора, предусматривающего передачу права собственности на акции или доли, подпадает под действие введенных иностранными государствами, экономическими, политическими, военными или иными объединениями стран, международными финансовыми и иными организациями в отношении РФ, субъектов РФ, иных государственных образований, юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, граждан РФ запретительных, ограничительных или иных аналогичных мер, заключающихся в установлении запретов или ограничений на проведение расчетов или финансовых операций, на проведение операций, связанных с заемным финансированием или приобретением или отчуждением ценных бумаг или долей в уставных капиталах. Для освобождения доходов должны выполняться одновременно определенные условия:

1) после реализации указанных акций или долей компания прямо или косвенно, но продолжает участвовать в организации, акции или доли которой реализуются, и доля такого участия составляет не менее 50%;

2) покупатель акций или долей не является взаимозависимым с продавцом лицом;

3) на дату заключения договора, предусматривающего передачу права собственности на акции или доли, РФ имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции или доли, составляющие уставный капитал компании;

4) на дату реализации акций или долей компания в течение не менее 365 последовательных календарных дней прямо или косвенно участвует в организации, акции или доли которой реализуются, и доля такого участия составляет не менее 50%.

Разумеется, раз указанные доходы не попадают в налоговую базу, то и в налоговых расходах стоимость указанных акций и долей не учитывается. Стоит также отметить, что период освобождения таких доходов ограничен 31 декабря 2020 года.

Более того, под освобождение от учета налоговой базы налога на прибыль организаций попали:

1. Средства и иное имущество, которые получены унитарными предприятиями от собственника имущества этого предприятия или уполномоченного им органа.

2. Доходы в виде обязательных отчислений (взносов) застройщиков в компенсационный фонд, формируемый в соответствии с Федеральным законом от 29.07.17 №218-ФЗ (4).

3. Доходы в виде прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда перспективных исследований и переданные безвозмездно лицам, указанным в п. 1 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 16.10.12 №174-ФЗ (5).

4. Доходы в виде прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда перспективных исследований и переданные безвозмездно лицам, указанным в п. 1 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 16.10.12 №174-ФЗ (5).

Помимо всего вышеперечисленного, с 1 января 2019 года федеральным законом от 23.04.2018 №113-ФЗ внесены дополнения, согласно которым расходы на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории Российской Федерации в соответствии с договором о реализации туристского продукта, оказанных работникам, их супругам, родителям, детям в возрасте до 18 лет или 24 лет, если они учатся по очной форме обучения в образовательных организациях, уменьшат налоговую базу по налогу на прибыль. При этом такие расходы не могут превышать 50 000 руб. на человека за налоговый период, а также ограничены 6% от суммы расходов на оплату труда (в совокупности с расходами по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников).

Кроме того, можно с уверенностью сказать, что налог на прибыль организаций не претерпит никаких коренных изменений в ближайшие пару лет. Это свидетельствует хотя бы из письма Министерства Финансов от 17 января 2018 года, где сказано, что увеличение ставки до 30% не только не принесет положительных последствий, но и приведет к увеличению издержек бизнеса, снижению конкурентоспособности, замедлению экономического роста и в конечном итоге приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет (6).

Все вышеперечисленные изменения направлены не только на увеличение суммы собираемых налогов, скорее наоборот, они призваны стимулировать экономическую деятельность предприятий, а также развивать другие социальные институты. Однако в системе предложенных мер прослеживается одна проблема — недостаток контроля за процессом вложения полученных в результате использования налоговых льгот сумм денег.

Возникает необходимость введения некоторой системы, которая позволит ограничивать предприятия в возможностях траты льготных средств. Например, данной мерой может послужить конкурсная основа выдачи льгот для организаций с дальнейшим контролем по соответствию проектных инвестиций. Для этого стоит также создать систему инвестиционной истории организаций с целью выявления и отслеживания предприятий,

направляющих получаемую прибыль на модернизацию и совершенствования производства. Предлагается проводить анализ на основе налоговых данных о процентном соотношении средств, вложенных в развитие производства относительно полученной прибыли и фиксировать предприятия, чьи показатели будут показывать стабильный рост. Согласно полученным данным предлагается составлять конкурсные списки предприятий и на их основе производить выдачу льгот.

Помимо всего прочего, не стоит забывать и о введении новых льгот для стимулирования организаций. Таким образом стоит ослабить налоговую ставку для предприятий со средним годовым оборотом, например с 200 до 500 млн рублей за счет региональной ставки. В данном случае, речь идет о предоставлении региональным властям возможности снижения ставки ниже 12,5% для отдельных групп предприятий, которые активно развиваются и инвестируют в собственное производство. Данная мера позволит так же предоставить дополнительные возможности малому и среднему бизнесу для развития собственного производства. Однако в то же время, данная льгота затронет только предприятия со средним годовым оборотом, что не критично скажется на количестве поступаемых в региональный бюджет средств.

Проанализировав все вышеперечисленное, можно с уверенностью сказать, что политика развития налога на прибыль в ближайшие 3-4 года будет направлена на снижение налогового бремени в отношении плательщика налога на прибыль организаций путем введения новых льгот и уменьшения налоговой базы. Более того, возможно так же и снижение размера налоговой ставки, как это было сделано в случае с перераспределением процентов между бюджетами. Данные меры позволят организациям развиваться более ускоренными темпами, что в долгосрочной перспективе приведет к стабильному экономическому росту нашего государства.

Источники:

- (1). Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: clck.ru/DnWci
- (2). Федеральный закон № 401-ФЗ Режим доступа: clck.ru/DnWeQ
- (3). Налоговый кодекс Российской Федерации (2 ч.) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 23.04.2018) <https://fzrf.su/kodeks/nk-2/>
- (4). Федеральный закон №218-ФЗ. Режим доступа: clck.ru/DnWgD
- (5). Федеральный закон №174-ФЗ Режим доступа: clck.ru/DnWhG
- (6). Письмо Минфина РФ от 17.01.2018 № 03-03-07/2686. Режим доступа: clck.ru/DnWhe.

Sources:

- (1). Federal Service of State Statistics. Access mode: clck.ru/DnWci
- (2). Federal Law No. 401-FZ Access mode: clck.ru/DnWeQ
- (3). The Tax Code of the Russian Federation (2 hours) of 05.08.2000 N 117-FZ (as amended on April 23, 2013) <https://fzrf.su/kodeks/nk-2/>
- (4). Federal Law No. 218-FZ. Access mode: clck.ru/DnWgD
- (5). Federal law №174-FZ Access mode: clck.ru/DnWhG
- (6). Letter of the Ministry of Finance of the Russian Federation of 01.01.2018 No. 03-03-07 / 2686. Access mode: clck.ru/DnWhe.

Список литературы:

1. Ерещенко М. А., Холопов А. А., Сочнева Е. Н. Сравнительный анализ поддержки малого и среднего бизнеса в России и экономически-развитых странах Европейского союза. *Постулат*. 2017. № 5-1 (19). С. 43.
2. Мулява С. В., Сочнева Е. Н. Оптимизация налогового стимулирования инвестиционной деятельности. *Современные технологии. Системный анализ. Моделирование*. 2013. № 4 (40). С. 184-188.

References:

1. Ereshchenko, M. A., Kholopov, A. A., & Sochneva, Ye. N. (2017). Comparative analysis of support of small and medium business in Russia and the economically-developed countries of the European Union. *Postulate*, 5-1 (19). 43.
2. Mulyava, S. V., & Sochneva, E. N. (2013). Optimization of tax incentives for investment activity. *Modern technologies. System analysis. Modeling*, 4 (40). 184-188.

*Работа поступила
в редакцию 05.06.2018 г.*

*Принята к публикации
09.06.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Рябченко А. В. Анализ и перспективы изменения налога на прибыль в России // *Бюллетень науки и практики*. 2018. Т. 4. №7. С. 336-341. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/ryabchenko> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Ryabchenko, A. (2018). Analysis and prospects for changes in the corporate income tax in Russia. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 336-341.